

ТАШКЕНТ В БИОГРАФИИ СЕРГЕЙ ЕСЕНИНА

Рахимова Норбибиш Шароповна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «Истории и филологических дисциплин» Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан.

norarahimova00@gmail.com

Курбанова Сарвиноз Умид кизи

sarvinozqurbonova64@gmail.com

студентка 1 курса, филологического факультета гр. К5-фт-рус-24
Азиатского международного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919079>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию темы Востока в творчестве великого русского поэта Сергея Есенина и влиянию поездки в Ташкент. На передний план выносятся различные аспекты, притягивающие Есенина к Востоку, привязывающие его к восточной поэзии и культуре. Автор отмечает заинтересованность узбекских любителей поэзии, которое заключается в том, что они посвятили Есенину много стихотворений "Персидские мотивы" созданного на Кавказе, в том числе во время пребывания поэта в Узбекистане, в период с 14 мая по сентябрь 1921 года, в творчестве Есенина.*

***Ключевые слова:** Сергей Есенин, поэзия «Серебряного века», тема Востока, «ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ», поэтический вечер, дом музей Есенина в Ташкенте.*

***Abstract.** The article is devoted to the study of the theme of the East in the works of the great Russian poet Sergei Yesenin and the impact of the trip to Tashkent. On various aspects that attract Yesenin to the East, tying him to Oriental poetry and culture. The author notes the interest of Uzbek poetry lovers, which lies in the fact that they dedicated to Yesenin many poems "Persian Motifs" created in the Caucasus, including during the poet's stay in Uzbekistan, from May 14 to September 1921, in Yesenin's work.*

***Keywords:** Sergey Yesenin, poetry of the "Silver Age", Oriental theme, "Persian MOTIFS", poetry evening, Yesenin House Museum in Tashkent.*

Литература начала XX века является отражением противоречий и поисков эпохи.

В России идёт разгар технического прогресса, борьба за духовность, за нравы. Век получает название «серебряный». Определение «серебряный век» относят ко всему русскому искусству, но в литературе «серебряный век» закрепляется за новыми

Fevral, 2025-Yil

модернистскими течениями: символизмом, акмеизмом, «неокрестьянской» и футуристической литературой. К этому периоду относится творчество Бунина, Блока, Маяковского, Есенина и других русских писателей.

Поэзия «серебряного века» затрагивает много различных тем. В ней мы можем увидеть самые различные мотивы, в том числе и восточные. Прочувствовать их мы можем в поэзии Сергея Есенина в цикле стихотворений «Персидские мотивы». В этом цикле мы можем увидеть самые разные впечатления автора от Востока:

Хороша ты, Персия, я знаю
Розы, как светильники горят
И опять мне о далёком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Автор восхищается красотой Востока. Для него Восток – что-то новое, неизвестное, непохожее на его родной край. Здесь всё другое: обычаи, люди, места.

Восхищает также Есенина то, что на Востоке язык жестов, язык тела ценится гораздо больше устной речи. Чувства выражаются огнём, горящим в глазах, лепестками роз на губах.

Поэт не может не обратить внимания на красоту восточных девушек. «Красавицы пери» пленяют его своими взглядами, жестами:

Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув чёрную чадру.

В восточной девушке скрыта тайна, её невозможно разгадать. За неё лирический герой Есенина готов отдать всё:

Ну, а этой за движенье стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковёр ширазский подарю.

Но на Востоке красота девушек скрывается за чадрой, да и сама восточная девушка должна подчиняться суровым законам Востока. Есенину это не нравится, он против такого обращения: Конечно же, погружаясь в прекрасный образ Востока, Есенин не мог не затронуть тему любви. предметом обожания его лирического героя становится восточная красавица Шаганэ. Ей он хочет открыть красоты родного края, всей душой стремится к ней.

Герой разочаровывается в любви.

Есенину нравится Восток. Цикл стихотворений «Персидские мотивы» - это гениальное произведение Есенина. Удивительно, как русский поэт смог так сильно прочувствовать Восток, все его тонкости и загадку, так точно описать его в своих стихотворениях. На это способен лишь истинный поэт, поэт – Сергей Есенин!

Подробности пребывания в Ташкенте Сергея Есенина безусловно представляют большой интерес, ибо жизнь каждого великого национального поэта неотделима от его творческой работы и крайне важна для правильного восприятия оставленного им литературного наследия.

Современный Ташкент очень сильно отличается от того города, который увидел Сергей Есенин

Есенина манил не «Ташкент — город хлебный», а Ташкент — столица Туркестана. Поездку Есенина в Туркестан следует рассматривать как путешествие на Восток, куда его очень давно, по его словам, тянуло.

Сергей Есенин приехал в Ташкент 14 мая 1921 года в гости к своему многолетнему другу по переписке Александру Васильевичу Абрамову, публиковавшему стихи под псевдонимом Ширяевец.

С пребыванием С.Есенина связан, конечно, и Ташкентский железнодорожный вокзал (ныне – Северный), построенный в 1899 году по проекту знаменитого ташкентского архитектора Г.М.Сваричевского. Во времена С.Есенина это было длинное одноэтажное строение из буро-желтого кирпича в характерном туркестанском стиле, украшенное в центре и по краям куполами. Со стороны железнодорожных путей перрон украшал айван на стройных высоких колоннах. Это первое, что увидел С.Есенин в Ташкенте. Многие мемуаристы, в том числе ташкентская гимназистка Е.Г.Михайлова и художник Ф.В.Лихолетов свидетельствуют, что все время пребывания в нашем городе поэт жил в спецвагоне своего московского товарища Г.Р.Колобова, ответственного комиссара Наркомата транспорта, с которым С.Есенин приехал в Туркестан. Отцепленный служебный вагон Г.Р.Колобова стоял на задних путях вокзала.

Благодарная публика Ташкента буквально взорвалась, восторгаясь есенинскими вечерами поэзии, которые проходили в столице неофициально.

По словам очевидцев, Сергей Есенин много и успешно выступал, читал свои стихи перед различными аудиториями: на вечерах "студии искусств" и Ташкентского союза поэтов в Туркестанской публичной библиотеке.

Fevral, 2025-Yil

Все это стало значительным событием в культурной жизни тогдашней столицы.

Именно здесь впервые прозвучала законченная поэма "Пугачев", выразительно прочитанная самим автором.

Неповторимый есенинский голос звучал и в домах его ташкентских друзей – Александра Ширяевца по Новой улице (у Алайского рынка), Валентина Вальпина на Ирутарской улице (у современного здания ГОХРАНа), Александра Волкова на Садовой улице (около старого зоопарка), в гостеприимном доме Михайловых, некогда стоявшем напротив современной гостиницы Windham Tashkent (больше известной как "Дедеман").

И не только потому, что здесь он завершил свою драматическую поэму "Пугачев". В Ташкенте Есенин в первый раз окунулся в подлинную атмосферу так привлекавшего его Востока, что в дальнейшем позволило ему создать знаменитые "Персидские мотивы".

А ведь поэт так и не добрался до Персии, куда стремился всеми фибрами своей души. Материалом для создания этого цикла во многом послужили впечатления от путешествий именно в Туркестан и на Кавказ.

По свидетельствам очевидцев, русский поэт буквально пропадавал целыми днями в старом городе, любил посидеть за пиалой чая в чайханах, на Урде и Воскресенском базаре, слушал узбекские стихи, музыку и песни в доме Нарбековых, в Келесе у известного мецената Азимбая, на несколько дней выезжал в Самарканд. Там Есенину совершил автомобильную экскурсию по древнему городу, а также прогулку верхом на лошадях.

Позже поэт писал из-за границы Мариенгофу "Вспоминаю сейчас... о Туркестане...: как все это было прекрасно!"

Многие годы такие подробности пребывания Есенина в узбекской столице были никому неизвестны. Этот пробел в биографии поэта был восполнен благодаря созданному в 80-х годах прошлого столетия Музеем С. Есенина в Ташкенте. Музей, расположенный в центре города у станции метро "Хамида Алимджана", был организован на основе частных коллекций.

Большинство редких экспонатов музею передала дочь поэта Татьяна Сергеевна Есенина, сотрудница газеты "Правда Востока", прожившая и проработавшая в Ташкенте 50 лет. Сегодня Музей Есенина имеет статус государственного литературного учреждения, которое превратилось в центр русской поэзии в Ташкенте.

Музей Сергея Есенина в столице Узбекистана открыт 10 июля 1981 года по инициативе ташкентских любителей поэзии при поддержке государства на основе частных коллекций и пожертвований потомков поэта.

Fevral, 2025-Yil

Первоначально Музей работал как общественный, затем он получил звание «Народный музей», а с 1988 года приобрел статус государственного.

В фондах музея – более 3000 экспонатов, в основном, связанных с поездкой Сергея Есенина в 1921 году в Ташкент и Самарканд.

За прошедшие годы Музей С. Есенина в Ташкенте приобрел значительную популярность не только в Республике Узбекистан, но и далеко за ее пределами. Ежегодно его посещает около 5000 посетителей.

Научная экспозиция (четвертая по счету в истории Музея) расположена в реставрированном старинном одноэтажном здании, построенном в конце XIX века в том районе города, где как раз и жили все знакомые С. Есенину ташкентцы.

REFERENCES

1. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 89–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14639352>
2. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
3. Хасанова , Ш., & Фуркатова , С. (2025). ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ МИРЗО УЛУГБЕКА. *Modern Science and Research*, 4(1), 410–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63700>
4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

Fevral, 2025-Yil

8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
12. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
13. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
14. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
15. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
16. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.
17. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>
18. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21541>
19. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

Fevral, 2025-Yil

20. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
21. Shakirova, G. (2024). ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern Science and Research*, 3(2), 51–55. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30439>
22. Shakirova, G. (2024). WHAT IS SPEECH ETIQUETTE?. *Modern Science and Research*, 3(1), 1206–1211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28789>
23. Shakirova, G. (2024). HISTORY OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(1), 229–233. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27932>
24. Shakirova, G. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 659–664. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27135>
25. Shakirova, G. (2023). THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A LANGUAGE ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 845–848. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26002>
26. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
27. Шакирова Гулмира. (2024). С.ЕСЕНИН В УЗБЕКИСТАНЕ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 412–415. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278373>
28. Шакирова Гулмира. (2024). ПУШКИНА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 66–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14146754>
29. Шакирова Гулмира. (2024). ТЕМА «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 69–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919345>
30. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. МЕДИЦИНА,

ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 65–71.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11151652>

31. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 109–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938389>
32. Шакирова, Г. (2025). АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЗАЧЕМ НАМ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ СЕГОДНЯ?. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608799>
33. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8484>
34. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
35. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
36. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
37. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
38. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>

Fevral, 2025-Yil

39. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
40. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
41. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
42. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
43. Баходировна Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
44. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
45. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
46. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
47. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
48. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
49. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

Fevral, 2025-Yil

50. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
51. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
52. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
53. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
54. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
55. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
56. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
57. Shadyeva D. (2024). РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 507–518. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34894>
58. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Концепция Востока в творчестве И.А. Бунина. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(5), 382–393. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222709>
59. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА И. А. БУНИНА. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(5), 715–723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11457087>

Fevral, 2025-Yil

60. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Скороговорки как жанр фольклора. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 117–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829899>
61. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Гафур Гулям: крупнейший узбекский поэт и переводчик. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 270–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13988040>
62. Шадыева Дильфуза. (2024). «Озорник» Гафура Гуляма: сатирический образ и глубокий смысл. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 40–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14063420>
63. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПОВЕСТИ «ОЗОРНИК» ГАФУРА ГУЛЯМА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 16–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14476643>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH